

A NEW TECHNOLOGICAL APPROACH TO INDEPENDENT EDUCATION IN MEDICINAL CHEMISTRY

**Mamadoliev Ikromjon Ilkhomidinovich., Ishankulov Alisher
Farmonovich., Akhmedov Bakhtiyor Bakhodir ., Baxnanov Sherzod
Samiyevich**

Kimyo International University in Tashkent Branch Samarkand, associate
professors

E-mail: ikromjon.mamadoliev@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17634473>

Abstract. This article considers the issues of using modern pedagogical technologies in teaching medical chemistry. The effectiveness of using interactive, information and communication and practice-oriented technologies in teaching medical chemistry in higher medical education institutions is analyzed. The research considers the basic principles of designing and organizing the educational process in medical chemistry, methods of assessing students' knowledge and ways of forming their professional competencies. The article presents recommendations developed based on the results of a pedagogical experiment conducted at the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy.

Keywords: medical chemistry, innovative pedagogical technologies, competency-based approach, interactive methods, case study, STEAM education, problem-based learning.

НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ

**Мамадолиев Икромжон Илхомидинович, Ишанкулов Алишер
Фармонович, Ахмедов Бахтиёр Баходир ўғли, Бахранов Шерзод
Самиевич**

Самаркандский филиал Ташкентский международный университет
Кимё

E-маил: ikromjon.mamadoliev@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения современных педагогических технологий в преподавании медицинской химии. Проанализирована эффективность применения интерактивных, информационно-коммуникационных и практико-ориентированных технологий в преподавании медицинской химии в высших медицинских учебных заведениях. В исследовании рассматриваются основные принципы проектирования и организации учебного процесса по медицинской химии, методы оценки знаний студентов и пути формирования их профессиональных компетенций. В статье представлены

рекомендации, разработанные по результатам педагогического эксперимента, проведенного в Ургенчском филиале Ташкентской медицинской академии.

Ключевые слова: медицинская химия, инновационные педагогические технологии, компетентностный подход, интерактивные методы, кейс-стади, STEAM-образование, проблемное обучение.

TIBBIY KIMYO FANIDAN MUSTAQIL TA'LIMGA YANGI TEXNOLIGIK YONDASHUV

**Mamadoliyev Ikromjon Ixomidinovich., Ishanqulov Alisher
Farmonovich., Axmedov Baxtiyor Baxodir o'g'li., Baxnanov Sherzod
Samiyevich**

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filliali, Tibbiy
fundamental fanlar kafedrası dotsentlari
e-mail: ikromjon.mamadoliyev@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqola tibbiy kimyo fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish masalalarini ko'rib chiqadi. Tibbiy oliy ta'lim muassasalarida tibbiy kimyo fanini o'qitishda interaktiv, axborot-kommunikatsiya va amaliy yo'naltirilgan texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida tibbiy kimyo bo'yicha o'quv jarayonini loyihalash va tashkil qilishning asosiy tamoyillari, talabalar bilimni baholash usullari va ularning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish yo'llari ko'rib chiqiladi. Maqolada Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialida o'tkazilgan pedagogik tajriba natijalari asosida ishlab chiqilgan tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: tibbiy kimyo, innovatsion pedagogik texnologiyalar, kompetensiyaviy yondashuv, interaktiv metodlar, keys-stadi, STEAM ta'lim, muammoli o'qitish.

Kirish. Zamonaviy tibbiy ta'lim tizimida kimyoviy fanlar, xususan tibbiy kimyo, muhim o'rin tutadi. Tibbiy kimyo tibbiyot va farmatsevtika sohasidagi mutaxassislarni tayyorlashda fundamental fan hisoblanib, biologik tizimlarda kechadigan kimyoviy jarayonlarni, dori vositalarining ta'sir mexanizmlarini va ularning organizmda metabolizmini tushunish uchun zarur bo'lgan bilimlarni beradi. Shu bilan birga, tibbiy kimyo fanini o'qitish jarayonida ko'plab qiyinchiliklar mavjud bo'lib, ular orasida talabalarning kimyoviy bilimlarining turli darajada ekanligi, nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlarga qo'llashdagi qiyinchiliklar, fan bo'yicha motivatsiyaning etarli emasligi kabilar alohida o'rin tutadi[1].

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar doirasida tibbiy fanlarni o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu jarayonlar tibbiy kimyo fanini o'qitishga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Tibbiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv,

STEAM ta'lim, raqamli texnologiyalar va amaliy yo'naltirilgan o'qitish metodikalarini joriy etish bo'yicha izlanishlar olib borilmoqda [2]. Ushbu maqolada tibbiy va farmatsevtika oliy ta'limi muassasalarida tibbiy kimyo fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash tajribasi, ularning samaradorligi va istiqbollari tahlil qilinadi. Maqolada O'zbekistondagi tibbiy oliy ta'lim muassasalarida o'tkazilgan pedagogic tajribalar natijalari asosida ishlab chiqilgan tavsiyalar ham keltiriladi. Tibbiy kimyo fanini o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv Zamonaviy tibbiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv markaziy o'rinni egallaydi [3].

Metod va materiallar. Kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish uchun quyidagi o'qitish strategiyalaridan foydalanish samarali hisoblanadi:

1. Integratsiyalashgan o'quv dasturlarini ishlab chiqish - Tibbiy kimyo fanini klinik fanlar bilan integratsiyalash talabalarning nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlarga qo'llash qobiliyatini oshiradi.

2. Muammoli o'qitish metodikasi (Problem-Based Learning, PBL) - Muammoli o'qitish metodikasi tibbiy kimyo fanini o'qitishda alohida ahamiyatga ega. Bu metodika talabalarni real klinik vaziyatlar bilan bog'liq muammolarni hal qilishga jalb etish orqali ularning tahliliy fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

3. Keys-stadi (Case Study) metodi - Keys-stadi metodi tibbiy kimyoda juda samarali hisoblanadi. Bu metod talabalarni real vaziyatlarni tahlil qilish va muammolarni hal qilishga o'rgatadi.

Tibbiy kimyo fanini o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari Zamonaviy ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) muhim rol o'ynaydi. Tibbiy kimyo fanini o'qitishda AKT quyidagi yo'nalishlarda qo'llaniladi:

4. *Elektron ta'lim resurslari va platformalari* – Tibbiy kimyo bo'yicha elektron darsliklar, video ma'ruzalar, interaktiv o'quv qo'llanmalari talabalarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi.

5. Virtual laboratoriyalar - Tibbiy kimyo fanining muhim tarkibiy qismi laboratoriya mashg'ulotlari hisoblanadi. Biroq, ayrim tajribalarni o'tkazish uchun qimmat reagentlar yoki murakkab asbob-uskunalar talab etiladi, ba'zi eksperimentlar esa salomatlik uchun xavfli bo'lishi mumkin. Bu muammolarni hal qilishda virtual laboratoriyalar samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Natijalar va ularning muhokamasi. "MedChem Quiz" mobill aplikatsiyasi tibbiy kimyo fanini o'rganayotgan talabalar uchun maxsus ishlab chiqilgan bo'lib, u 1500 dan ortiq test savollari, 300 dan ortiq kimyoviy formulalar va 200 dan ortiq video materiallarni o'z ichiga oladi. Toshkent farmatsevtika instituti talabalarining ushbu aplikatsiyadan

foydalanish tajribasi shuni ko'rsatdiki, aplikatsiyadan muntazam foydalangan talabalar guruhi boshqa talabalardan umumiy o'zlashtirish ko'rsatkichi bo'yicha 21% yuqori natija ko'rsatgan. Interaktiv o'qitish metodlari Tibbiy kimyo fanini o'qitishda interaktiv metodlardan foydalanish talabalarning darsda faol ishtirokini ta'minlaydi, ularning o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi va bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi.

1. Flipped Classroom (Teskari auditoriya) metodi - Bu metodda talabalar yangi materialni darsdan oldin mustaqil o'rganadilar (video ma'ruzalar, elektron darsliklar, ilmiy maqolalar va boshqa resurslar orqali), dars vaqtida esa o'qituvchi bilan birgalikda muammolarni muhokama qilish, murakkab masalalarni hal qilish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish ustida ishlaydilar.

2. Team-Based Learning (Jamo'a asosida o'qitish) metodi Ushbu metod talabalarni kichik guruhlar (5-7 kishi)ga bo'lib, ularga birgalikda hal qilish uchun murakkab vazifalarni berish orqali amalga oshiriladi. Bunday yondashuvda har bir talaba guruh ishiga o'z hissasini qo'shadi va jamoa bo'lib ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Team-Based Learning metodidan foydalanish talabalarning o'zlashtirish darajasini 24% ga, darsda faollik ko'rsatkichini esa 38% ga oshirishi aniqlangan.

3. Formative Assessment (shakllantiruvchi baholash). Shakllantiruvchi baholash o'quv jarayoni davomida amalga oshirilib, talabalarning bilim va ko'nikmalarini muntazam ravishda monitoring qilish va ularning rivojlanishiga yordam berish maqsadida qo'llaniladi. Bu usul o'qituvchiga o'quv jarayonini talabalarning ehtiyojlariga moslashtirishga yordam beradi. Shakllantiruvchi baholash usullarini qo'llash talabalarning o'zlashtirish darajasini 22% ga oshirganini va ularning darsga qatnashish ko'rsatkichini 18% ga yaxshilanganini ko'rsatdi.

Xulosa. Tibbiy kimyo fanini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash o'quv jarayonini samaradorligini oshiradi, talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi va ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantiradi. O'zbekistondagi tibbiy oliy ta'lim muassasalarida o'tkazilgan pedagogik tajribalar natijalariga ko'ra, innovatsion pedagogik texnologiyalarni kompleks qo'llash talabalarning o'zlashtirish darajasini o'rtacha 25-30% ga oshirishi, ularning darsga qatnashish ko'rsatkichini 15-20% ga yaxshilashi va fan bo'yicha qiziqishini sezilarli darajada kuchaytirishi aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдуллаева М.М., Азимова Ш.С. Тиббий таълимда кимёвий фанларнинг ўрни ваҳамияти // Тиббиётда таълим. - 2020. - №2. - Б. 45-51.

2. Рахимов А.К. Ўзбекистонда олий таълим тизимида инновацион педагогик технологияларни қўллаш истиқболлари // Замонавий таълим. - 2021. - №3. - Б. 12-18.
3. Холиқов Е.О., Азимова Ш.С. Tibbiy oliy ta'lim muassasalarida kimyoviy fanlarni o'qitishning zamonaviy tendentsiyalari // O'zbekiston tibbiyot jurnali. - 2022. - №1. - В. 112-119.